

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Narov Ulug'bek Iriskulovich TURIZMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA SINGAPUR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	4
2. Исаджанов Абдували Абдурахимович БАРҚАРОР ТУРИЗМ: ХУСУСИЯТЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИ.....	11
3. Абдуллаев Равшан Вахидович ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА САУДИЯ АРАБИСТОНИ ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Ibroximova Aziza Abbasovna VETNAMDA TURISTIK TALABNI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH USULLARI.....	26
5. Ibragimov Shahzod Umirzoq o'g'li JIZZAX VILOYATIDA TARIXIY VA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	37
6. Камилова Машкура Хидоятовна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	42
7. Хасанова Динора Рахимовна ТУРИЗМ СОҲАСИНИНГ РИВОЖИДА ҲАВО ТРАНСПОРТИНИНГ РОЛИ.....	52
8. Tashtayeva Saida Kaxarovna, Qosimov Xasanboy Sirojiddinovich “O‘ZBEKISTON TURIZM MAGISTRALI” TURISTIK KORIDORI RIVOJLANISHINING ASOSIY XUSUSIYATLARI (Farg‘ona xalqasimon turistik koridori misolida).....	60
9. Уркинбаев Тахир Абдукаримович ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИКТ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА.....	67
10. Gaziyeva Sulxiya Saidmashrafvna RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BAA DA TURIZM RIVOJLANISHI TENDENSIYALARI.....	73
11. Islomova Dilrabo Salomovna O‘ZBEKISTONDA BOLALAR VA O‘SMIRLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	80
12. Shokhrukh Sh. Mardonov THE ROLE OF AGGLOMERATIONS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE COUNTRY.....	85

Камилова Машкура Хидоятовна

доцент кафедры

«Внешнеэкономическая деятельность и туризм»

Ташкентский Университет Востоковедения

mkamilova04@mail.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

For citation: Kamilova Mashkura Xidoyatovna. THEORETICAL ASPECTS OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 4. pp.42-51

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10407203>

АННОТАЦИЯ

Выделены особенности и предпосылки развития цифровой экономики. Определены факторы её значимости для экономического роста. Основопологающим элементом цифровой платформы является её открытость. Создание единой цифровой платформы позволит вовлечь общество в управление государством, позволит преодолеть негативные моменты в этом процессе. Особенностью является реализация свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение государством единой политики в отраслях в условиях цифровизации.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, новые экономические технологии, риски цифровой экономики.

Kamilova Mashkura Xidoyatovna

Toshkent Sharqshunoslik universiteti

“Tashqi iqtisodiy faoliyat va turizm” kafedrası dotsenti

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANISHNING NAZARIY ASPEKTLARI

ANNOTATSIYA

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari va shart-sharoitlari yoritilgan. Uning iqtisodiy o'sish uchun ahamiyati omillari aniqlanadi. Raqamli platformaning asosiy elementi uning ochiqligidir. Yagona raqamli platformaning yaratilishi jamiyatni davlat boshqaruviga jalb qilish imkonini beradi va bu jarayondagi salbiy jihatlarni bartaraf etishga yordam beradi. Tovarlar, xizmatlar, kapital va ishchi kuchi harakati erkinligini amalga oshirish, shuningdek, raqamlashtirish sharoitida davlat tomonidan tarmoqlarda yagona siyosatni amalga oshirish.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, axborot texnologiyalari, yangi iqtisodiy texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot risklari.

Kamilova Mashkura Xidoyatovna
Associate Professor of the department
«Foreign economic activity and tourism" of the
Tashkent State University of Oriental Studies

THEORETICAL ASPECTS OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT

ABSTRACT

The features and prerequisites for the development of the digital economy are highlighted. The factors of its significance for economic growth are determined. The fundamental element of the digital platform is the openness of its architecture. The creation of a single digital platform will allow the society to be involved in government management. A feature of the digital platform is the implementation of the freedom of movement of goods, services, capital and labor, as well as the implementation by the state of a unified policy of digitalization in the sectors of the economy.

Keywords: digital economy, information technology, new economic technologies, risks of the digital economy.

ВВЕДЕНИЕ

XXI век-век искусственного интеллекта и цифровых технологий. Цифровая экономика сегодня находится в авангарде национальных планов развития многих стран мира. Такие страны, как Китай, Австралия, Сингапур, Малайзия и Ирландия, не только сделали цифровую экономику краеугольным камнем своего будущего национального развития, но и внедрили различные цифровые стратегии для достижения этой цели. По мнению экспертов, ожидается, что интеллектуальное производство создаст от 1,2 до 3,7 трлн долларов США ценности во всем мире к 2025 году. Это проявляется во многих формах, таких как эксплуатационная эффективность, предупредительное и профилактическое обслуживание, управление цепочками поставок, запасы и логистика управления. Цифровые технологии могут кардинально изменить мир производства и предлагают возможности для инноваций и увеличения выпуска. Они могут создавать новые производственные технологии, новые материалы и новые способы хранения, обработки и обмена данных. Новые производственные устройства, такие как 3D-принтеры, ускоряют циклы разработки продукта и создание новых процессов совместной работы возможно благодаря поддержке быстрого прототипирования и настройки, что уменьшает возможность ошибок и ускоряет выход на рынок.

В республике реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управление, образование, здравоохранение и сельское хозяйство. Например, консалтинговая компания Accenture прогнозировала, что к 2022 году до четверти мирового ВВП будет приходиться на цифровой сектор[1]. Не случайно 2020 год в Узбекистане был объявлен Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. В 2019 году в Международном индексе по развитию информационно-коммуникационных технологий Узбекистан улучшил свои позиции на восемь пунктов, однако все равно отстаёт от других государств.

За последние четверть века создание и распространение знаний значительно возросло и стало глобальным трендом развития современности. Важная причина это их быстрое распространение посредством ИКТ, за счет снижения издержек в этой отрасли. Современное ИКТ также способно объединять усилия исследователей в различных регионах мира работать вместе, что повышает результативность сферы научных исследований (где в значительной мере и создаются знания), порождая новые знания и технологии, важным индикатором которых является показатель численности выданных патентов. В мире каждый год значительная их часть выдается Бюро патентов и торговых знаков США(USPTO)[2], почти половина из них выдаётся нерезидентам.

Становление цифровой экономики – одно из приоритетных направлений для большинства, особенно развитых стран экономических лидеров мировой экономики. Как правило, он охватывает определенный длительный период реализации цифрового развития, начинающийся построением базовой информационно-коммуникационной инфраструктуры до программ поддержки повсеместного внедрения цифровых технологий.

Как определяет Всемирный Экономический Форум, 2016 (WEF, 2016), именно использование того, что составляет ключевые аспекты развития цифровой экономики – важнейшие направления развития цифровых технологий, изменения под их влиянием условий жизни человека, цифровизация государственного управления, сферы науки, трансформация рынка труда и спроса на компетенции кадров – является основой для оценки вклада цифровой экономики в экономический рост.

Это не только изменит то, как мы превращаем наши ресурсы в добавленные стоимости, но это также меняет взгляды на имеющиеся ресурсы и способы их использования для решения существующих экономических и социальных проблем. Главный ресурс, который движет цифровой экономикой, – это люди, и именно здесь наша республика может получить реальный шанс присоединиться к экономической революции, каковой является цифровизация экономики. Эта стратегия определила три основные задачи, над которыми необходимо работать: устойчивость экономического развития, его инклюзивность и безопасность. Охват цифровыми технологиями не только поможет решить насущные проблемы современности (например, истощение природных ресурсов, безработицу, неэффективность правительства и т. д.), но будет также улучшать нашу способность достичь устойчивого развития Цели (ЦУР).

Цифровая экономика, по оценкам, приносит около 1,2 трлн долларов в экономику США и около 3,8 трлн долларов в экономику КНР. Исследование показало, что цифровая экономика в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет стоить 1,16 трлн долларов США к 2021 году, что составляет 60% валового внутреннего продукта [3] региона. Завершение создания единого цифрового рынка принесёт 465 миллиардов долларов США (415 миллиардов евро) в год в экономику Европы, создание рабочих мест и преобразование государственных услуг. Влияние цифровой экономики по содействию экономическому росту в пять раз выше по сравнению с другими традиционными методами. Вот почему имеет оптимальное значение принятие «Стратегии цифровой трансформации до 2030 года» [4].

Главной чертой «новой цифровой экономики» является развитие интеллектуального капитала и его соединение с остальными основными факторами производства, что кардинально отличает эту экономику от всех предыдущих. Григорян А. Л. определяет «новую экономику» как первый этап начавшегося нового «постиндустриального» строя, а точнее – как долгосрочный (по Н. Д. Кондратьеву – полувековой, хотя и с тенденцией постепенного сокращения) экономический цикл, открывающий сверхдолгосрочный (столетие) цикл постиндустриализма [5].

Цифровая экономика является прямым последствием пятого технологического уклада в экономике, основы которого – электроника, компьютерные, космические и биотехнологии, новейшие источники энергии, телекоммуникации и так далее. Отсюда, «новая экономика» сегодня – это отрасли с высоким удельным весом нематериального, человеческого капитала, такие, как информационно-коммуникационные технологии, образование, наука и интеллектуальные услуги.

Степень изученности

Известно целый ряд публикаций зарубежных учёных, экономистов и экспертов, уже много лет изучающих цифровую экономику и методологические аспекты цифровой трансформации бизнес-процессов. Представляют интерес работы Н. Ханна, М. Пратта, Д. Спаррани, Р. Кинзбулатова и других. В них изложены теоретические основы и практический опыт в сфере цифровой экономики, а также цифровой трансформации бизнес-процессов предприятий и организаций Европы, Азии и России. Вопросы касательно цифровой трансформации бизнес-процессов предприятий и организаций подробно описаны в совместном исследовательском труде С. Крауса, П. Джонса, Н. Кайлера, А. Вайнманна. Также

исследования отечественных учёных посвящены повышению конкурентоспособности национальной экономики Республики Узбекистан в условиях цифровой экономики, совершенствованию теоретических и практических аспектов цифровой экономики, а также внедрению цифровых технологий в государственном управлении. Исследования, связанные с использованием информационных технологий в экономике Узбекистана проводились такими учеными, как С.С. Гулямов, Т.С. Кучкаров, Шермухамедов, В.К. Кабулов, Р.Х. Аюпов, А.М. Абдувохидов, А.Б. Бобожонов, Т.Ш. Шадиёв и другие. Данные исследования отечественных учёных внесли определённый вклад в направления развития цифровой экономики в республике.

Методология исследования

В исследовании автор основывается на известной в экономической теории методологическом подходе об эволюционном развитии и научно-технологическом прогрессе в экономике, методологическом положении И.Шумпетера о роли и значимости новых технологий, инноваций и предпринимательства в модернизации и структурном преобразовании национальной экономики. В ходе исследования процесса цифровизации в республике использованы количественные (статистический) методы анализа, а также качественные — методы обобщения конкретной мировой практики различных способов успешного осуществления цифровизации отраслей национальных экономик.

Суть цифровой экономики

Как уже отмечалось, «новая экономика» особо заметна в США, где сосредоточены крупнейшие мировые корпорации информационных технологий – производители полупроводников, программного обеспечения, компьютеров и сетевого оборудования. Финансирование перспективных проектов сыграло ключевую роль в стремительном развитии электронной коммерции в США.

Бывшие советские республики значительно отстают в развитии «новой экономики». Это отставание возникло еще в 70-е гг. XX в. из-за игнорирования новых тенденций мирового развития и сохраняется до сих пор. Свидетельством тому является сравнение ряда индикаторов, характеризующих уровень внедрения информационных технологий и значимость научных исследований и разработок. На мировых рынках высокотехнологической продукции доля России, например, составляет лишь 0,3% [6].

Однако стимулирование цифровой экономики потребует устранения барьеров, которые препятствуют развитию дигитализации и цифровой коммерции. По индексу развития ИКТ Узбекистан занимает 103 место из более, чем 170 стран, опережая, например, Египет, но уступая Турции и Бразилии.

Рис. 1. Охват населённых пунктов мобильной связью [7]

"Не будет преувеличением сказать, что большинство наших министерств и ведомств, предприятий все ещё далеки от полноценного внедрения цифровых технологий"[8], – признал президент страны Шавкат Мирзиёев. Цифровые технологии не только повышают качество продукции и услуг, снижают расходы, но и являются эффективным инструментом в борьбе с коррупцией – самой серьёзной проблемой, которая очень беспокоит его, как отметил президент.

Государственная программа "Год развития науки, просвещения и цифровой экономики"[9;10] в значительной мере, устранила многие препятствия для развития в республике цифровых технологий. Радикальные реформы в республике нуждаются в цифровых технологиях. Текущая стадия развития цифровой экономики это стадия её формирования и характеризуется высокой динамикой развития. Необходимо создавать инновационные службы (сервис). Стратегия развития данной отрасли должна учитывать опыт передовых стран, особенно Республики Корея.

Что примечательно, до 2012 года Всемирным Банком проводилось исследование «новой экономики» и составлялась таблица рейтинга стран мира по сводному индексу «экономики знаний» (Knowledge Economy Index, KEI)[11]. Индекс отражал состояние основных слагаемых экономики знаний: экономических стимулов и институционального режима, инновационной активности страны, уровня образования населения и развития ИКТ. Индекс используется для выявления «уязвимых мест» в научно-технической и инновационной политике, а также для измерения готовности страны перейти к экономике, основанной на знаниях и цифровых технологиях. В частности, в 2012 году Республика Узбекистан заняла 104-е место с показателем 3,14 в рейтинге из 142 стран, ухудшив свою позицию на 4 строчки[12]. Россия заняла в рейтинге по данному индексу 55-е место со значением Индекса 5,78 пункта. Наибольшее значение Индекса экономики знаний показала Швеция – 9,43 пункта, которая неизменно с 2000-х годов занимала 1-е место в рейтинге, хотя в 2000 году индекс экономики знаний в Швеции был уже 9,65 пункта.

С марта 2011 года продолжает публиковаться рейтинг экономики знаний ЕБРР, основанный на тех же индикаторах, но уже Европейским банком реконструкции и развития и территориально охватывает лишь 38 стран-членов ЕБРР (некоторые страны Центральной Европы и Центральной Азии), включающая в том числе Республику Узбекистан. Согласно статистике на 2020 год, индекс экономики знаний ЕБРР составил 3,85 пункта и 33-е место среди стран-участниц ЕБРР. Если рассматривать по категориям, рассматривающим данный индекс, то картина выглядит следующим образом: институциональное обеспечение инноваций в Республике Узбекистан составило 3,48 пункта, индекс инноваций в экономике были оценены 4,72 из 10, наихудший показатель приходится на образование – 2,57 пункта и информационная инфраструктура составила 4,51[13](см. табл 1.).

Однако, поскольку в нашем исследовании рассматриваются страны, которые не входят в ЕБРР, то последний индекс не может удовлетворить наши требования в оценке параметров «новой экономики».

Развитие инноваций исследуется Глобальным индексом инноваций (Global Innovation Index) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю развития инноваций по версии французской международной бизнес-школы INSEAD.

Таблица 1.

Индекс экономики знаний ЕБРР в некоторых странах СНГ[14]

	Общий показатель (из 10)	Место в рейтинге	Развитость инфраструктуры	Индекс инноваций	Образование	Информационная инфраструктура

Российская Федерация	4,93	17	4,83	5,74	3,41	5,73
Казахстан	4,85	18	5,8	5,68	2,69	5,23
Республика Узбекистан	3,82	33	3,48	4,72	2,57	4,51

Данное исследование проводится ежегодно с 2007 года и составляется из 82 различных переменных, которые детально характеризуют инновационное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Авторы исследования считают, что успешность экономики связана, как с наличием инновационного потенциала, так и условий для его воплощения. Поэтому Индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух групп показателей:

1) Располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (Innovation Input):

- институты;
- человеческий капитал и исследования;
- инфраструктура;
- развитие внутреннего рынка;
- развитие бизнеса.

2) Достигнутые практические результаты осуществления инноваций (Innovation Output):

- развитие технологий и экономики знаний;
- результаты творческой деятельности.

Таким образом, итоговый Индекс представляет собой соотношение затрат и эффекта, что позволяет объективно оценить эффективность усилий по развитию инноваций в той или иной стране (см.табл.2).

Подробное описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится в ежегодном докладе по результатам очередного сравнительного исследования. Для каждой из экономик, охваченных исследованием, отчёт содержит детальные описания страны и национальной экономики с подробными итогами по общей позиции в рейтинге и по наиболее значительным инновационным преимуществам и недостаткам, которые были выявлены на основании анализа, используемого для расчёта Индекса.

Еще одно исследование по измерению развития «новой экономики» проводится со стороны «Harvard Business Review» в рейтинге 42 передовых стран по возможностям ведения цифрового бизнеса. В рейтинге учитываются такие показатели как доступность данных, т.е. степень, в которой данные легко передаются через границы и в пределах границ, включая интенсивность потоков данных и ограничения данных, открытость правительства к публичному обмену данными с политикой защиты конфиденциальности пользователей.

Таблица 2.

**Рейтинг некоторых стран мира по индексу инноваций на 2023 год
(из расчета максимального значения индекса 100)[15]**

Рейтинг	Экономика	Индекс
1	Швейцария	67.6
2	Швеция	64.2
3	США	63.5

4	Великобритания	62.4
5	Сингапур	61.5
6	Финляндия	61.2
7	Нидерланды	60.4
8	Германия	58.8
9	Дания	58.7
10	Южная Корея	58.6
11	Франция	56.0
12	Китай	55.3
13	Япония	54.6
14	Израиль	54.3
15	Канада	53.8
16	Эстония	53.4
32	ОАЭ	43.2
36	Малайзия	40.9
39	Турция	38.6
82	Узбекистан	26.2

Так, США и Великобритания являются лидерами по всем направлениям благодаря нескольким сильным сторонам: развитость рынка, институциональные стимулы для цифровой экономики, доступность данных, а также высокие показатели с точки зрения «простоты» всех четырёх показателей.

В Сингапуре 6% населения – фрилансеры, что даёт высокий рейтинг онлайн-фрилансеров. Соответственно, его рост в области электронной коммерции и экономики совместного использования можно объяснить его цифровой основой и популярностью предложения экономики совместного использования. Однако ограничения Сингапура на открытый обмен данными и нормативные ограничения для компаний, занимающихся цифровыми медиа, а так же тот факт, что страна не является участником Партнёрства «открытое правительство» снижает его оценку лёгкости ведения цифрового бизнеса.

Южная Корея лучше всех справляется с такими показателями развития рынка, как покрытие мобильного широкополосного доступа, скорость и опыт потребителя; тем не менее, на его рейтинги цифровых СМИ негативно влияют примеры интернет-цензуры. Он имеет относительно низкие баллы по доступности данных из-за законов о локализации данных, которые ограничивают пространственную информацию и информацию о местоположении из соображений национальной безопасности. По оценкам ведущих операторов сотовой связи и производителей оборудования пилотные сети для ограниченного круга пользователей в формате 6G могут появиться в Республике Корея примерно в 2026–2030 гг. [16].

Китай выделяется аномалиями и противоречием: хотя это была самая динамично развивающаяся цифровая экономика, измеряемая индексом цифрового развития, его показатели в лёгкости ведения цифрового бизнеса слабые. Причина в том, что, несмотря на то, что в Китае созданы очень благоприятные условия для доминирующих отечественных цифровых игроков, Китай представляет собой сложный рынок для новых и международных бизнес-структур из-за многочисленных правительственных ограничений. В дополнение к государственным барьерам для входа, общая среда Китая является сложной для бизнеса, который планирует утвердиться на рынке из-за множества ограничительных законов и политик цифровой экономики, включая законы о локализации данных и отсутствие их открытости. В результате, несмотря на быстро развивающуюся и высоко инновационную цифровую экосистему в Китае, индекс лёгкости ведения цифрового бизнеса в стране заметно ниже.

Заключение

Таким образом, суть феномена цифровой экономики, быстрый рост объёмов информации, её качественное совершенствование, обновление, ускорение её обработки сопровождается стремительным увеличением избыточной информации (так называемый феномен «информационных шумов»). И, что примечательно, это тормозит принятие рациональных решений в экономике и повышает транзакционные издержки, замедляет рост производительности и эффективности. И в сфере информационных технологий и в других отраслях экономики происходит ускоренное обесценение физического, человеческого капитала, программных продуктов технологий и знаний. По расчётам экспертов, примерно 3/5 расходов американских корпораций в сфере информационных технологий идут на возмещение устаревшего оборудования и программного обеспечения (данные Intel, ITS и др.).

Экономика Республики Узбекистан, ставшая частью мировой, испытывает на себе все те же явления и тенденции, но следует отметить, с некоторым лагом. Новая глобальная экономика вступает в свои права, но медленнее, чем предполагалось. Её успехи и достижения переоценены, рынок акций перегрет, его капитализация – выше доходов компаний, чьи бумаги котируются на рынке. Начало нового, XXI в. принесло очередной «промежуточный» кризис.

Ещё одной характерной чертой новой экономики можно считать то, что развитие информационных технологий на этом этапе определяет рост научно-технического прогресса в производстве товаров и услуг. Возник «кризис ожиданий»: открытия в области высоких технологий и всеобщая информатизация не привели к качественному изменению уровня жизни, благосостояния, но обусловили масштабную интенсификацию наукоёмких исследований, направленных на производственную сферу. Основным последствием развития цифровой экономики должно стать ускорение каналов связи между поставщиками продуктов и услуг и их потребителями.

Цифровизация экономики в республике осуществляет комплексный вклад в межотраслевое и межстрановое развитие. В наибольшей степени оно фокусируется на трансграничной электронной коммерции, а также развитию интернет-зависимых рынков: туризма, медиа, финансовых услуг и т.д., Практика развитых стран показывает прямую зависимость между развитием информационно-коммуникационной инфраструктуры и ростом ВВП на душу населения.

Не случайно цифровизация сегодня изучается не только с точки зрения внедрения технологий. Общественные дискуссионные площадки, исследовательские институты и платформы think-tanks изучают повсеместное внедрение новых технологий с позиции их использования в межкультурном и межгосударственном диалоге. Так, этой теме была посвящена одна из сессий 15-го Родосского форума (6–7 октября 2017 г.). Участие в дискуссии принимали, в частности, основатель InfoWatch Наталья Касперская и американский инвестор Дэвид Городянский. Организаторы форума – берлинский Институт «Диалог цивилизаций» стали первой международной некоммерческой организацией, запустившей оплату регистрационных платежей в криптовалюте.

Таким образом, внедрение цифровых технологий, наряду с сопутствующим обслуживанием экономики, является одновременно движущей силой структурной трансформации. Цифровые технологии открывают потенциальные возможности для нашей страны диверсифицируют производство и внутрирегиональную торговлю, в том числе выявляя сравнительные преимущества в сфере туристических и транспортных услуг, расширив участие в существующих производственно-сбытовых цепочках, а повышая устойчивость экономики к международным потрясениям.

Использование возможностей цифровизации зависит от институциональной и нормативной базы. Важно наличие структуры, которая поддерживает доступ и использование цифровых технологий и рыночных платформ, а также микро-, малых и средних предприятий. необходимо создать благоприятную политическую среду. активно развивать цифровое торговое сотрудничество в дополнение торговым соглашениям, охватывающих торговлю услугами и инвестиции, а также поддерживать цифровую коммерцию. Недостаточное

внимание к этим вопросам может снизить перспективы и возможности цифровизации в республике.

В настоящее время Узбекистаном подписаны ряд документов об углублении инвестиционного сотрудничества в сферах цифровой экономики, искусственного интеллекта, создания «умных городов» и развития трансграничной логистики.

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики Узбекистан в соответствии со Стратегией «Цифровой Узбекистан – 2030» к 2025 году запланировало довести экспорт Узбекистана в IT-секторе до миллиарда долларов. Со стороны правительства Узбекистана также поступило предложение в адрес технологических парков и аутсорсинговых компаний Китая участвовать в первую очередь в реализации Программы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на 2022-2026 годы и запуске ключевых инфраструктурных проектов, достижении новых прорывов в таких областях, как искусственный интеллект, цифровые финансовые услуги, трансграничная электронная коммерция, 5G, большие данные, облачные вычисления и «умные города», открытии «зелёного» коридора в целях обеспечения бесперебойной транспортировки грузов, необходимых для ключевых совместных проектов, дальнейшей оптимизации структуры двусторонней торговли и увеличении объёма импорта и экспорта конкурентоспособной продукции друг друга, укреплении сотрудничества в области добычи природного газа и возобновляемых источников энергии. Установлено сотрудничество с крупными китайскими компаниями, в частности, реализуется проект «Безопасный город» с компанией HUAWEI на общую сумму 1,3 млрд.долл.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Kommersant.uz. 21.08.2019. <https://kommersant.uz/tsifrovaya-ekonomika-uzbekistana>
2. Derek H. C. Chen and Carl J. Dahlman The Knowledge Economy, The KAM Methodology And World Bank Operations. World Bank Institute. Washington, D.C.2006. p.5
3. World Bank Doing Business 2019.
4. Указ Президента РУз «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по её эффективной реализации» от 14 .07.2021
5. XX апрельская научная международная конференция по проблемам развития экономики и общества. ВШЭ и Всемирного Банка. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерению. Изд-во ВШЭ, М.2019
6. Пашкус Н. А., Пашкус В. Ю.. Новая экономика: понятие, принципы, системный подход // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». – 2007-01-01–Вып. 1. ISSN 2412-9593.
7. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики Узбекистан. З.Шадманов. Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030»
8. <https://podrobno.uz/cat/politic/2020->
9. Госпрограмма "Год развития науки, просвещения и цифровой экономики". <https://uz.sputniknews.ru/society/20200211/13444835/Gosprogramma-2020-kakie-izmeneniya-ozhidayut-Uzbekistan-v-etom-godu.html>
10. Указ Президента Республики Узбекистан об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации г. Ташкент, 5 октября 2020 г., № УП-6079.
11. Рейтинг стран мира по индексу экономики знаний[Электронный ресурс]Гуманитарный портал GTMarket Режим доступа: <https://gtmarket.ru/ratings/knowledge-economy-index> (Дата обращения: 12.02.2021)
12. Knowledge Economic Index[Электронный ресурс] Официальный сайт группы Всемирного Банка Режим доступа: http://web.worldbank.org/archive/website01030/WEB/IMAGES/KAM_V4.PDF (Дата обращения: 12.02.2021)

13. <https://www.ebrd.com/> - Официальный сайт Европейского банка реконструкции и развития
14. «Introducing the EBRD Knowledge Economy Index». European Bank for Reconstruction and Development. – Lead by Martin Pospisil. 2019, 38p.
15. Доклад Глобальный индекс инноваций. / World Intellectual Property Organization (WIPO). Global Innovation Index [URL: globalinnovationindex.org].
16. <https://thediplomat.com/2020/06/south-koreas-digital-new-deal/>
https://www1.undp.org/content/seoulpolicy_center/en/home/presscenter/articles/2019/Collection of Examples from the Republic of Korea/korean-new-deal-for-the-post-covid-19-era.html

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000